

КВАЛИФИКАЦИЯЛУУ ВОЛЕЙБОЛЧУЛАРДА ТЕЗДИК – КҮЧҮН ӨРКҮНДӨТҮҮДӨ УЧ МОДУЛДУК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ЭКСПЕРИМЕНТТИК НАТЫЙЖАЛАРЫ

САПАРБАЙ УУЛУ БАКЫТБЕК

Ош мамлекеттик университетинин магистранты. Кыргыз Республикасы

АЛИМБЕКОВА АЛТЫНАЙ АКИМОВНА

Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу. Кыргыз Республикасы

***Аннотация.** Бул макалада квалификациялуу волейболчулардын тездик-күч сапаттарын өркүндөтүү максатында модулдук технологияларды колдонуу жана алардын натыйжалуулугун аныктоо боюнча жүргүзүлгөн эксперименттик изилдөөнүн жыйынтыктары берилген. Изилдөө учурунда атайын машыгуу модулдары жана блоктук периодизация колдонулуп, ар бир спортчунун жеке өзгөчөлүктөрүнө ылайык машыгуу жүктөмү пландаштырылган. Алынган жыйынтыктар эксперименттик топтун көрсөткүчтөрү контролдук топторго караганда бир кыйла жогору экенин жана модулдук технологиялардын тездик-күч жөндөмдөрүн өркүндөтүүдө натыйжалуу ыкма экенин далилдеди.*

***Түйүндүү сөздөр.** волейбол, тездик-күч, модулдук технология, машыгуу процесси, эксперимент, периодизация.*

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХМОДУЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

САПАРБАЙ УУЛУ БАКЫТБЕК

магистрант Ошского государственного университета. Кыргызская Республика

АЛИМБЕКОВА АЛТЫНАЙ АКИМОВНА

преподаватель Ошского государственного университета. Кыргызская Республика

***Аннотация.** В статье представлены результаты экспериментального исследования по применению модульных технологий для совершенствования скоростно-силовых качеств квалифицированных волейболистов. В процессе исследования были разработаны и внедрены специальные учебные модули, использована блочная периодизация и индивидуализированная нагрузка. Результаты показали, что показатели экспериментальной группы значительно превысили результаты контрольных групп, что подтверждает эффективность модульных технологий в развитии скоростно-силовых качеств.*

***Ключевые слова.** волейбол, скоростно-силовые качества, модульные технологии, тренировочный процесс, эксперимент, периодизация.*

EXPERIMENTAL RESULTS OF THE USE OF THREE-MODULAR TECHNOLOGIES IN IMPROVING SPEED-POWER IN QUALIFIED VOLLEYBALL PLAYERS

SAPARBAY UULU BAKYTBEK

master's student at Osh State university. Kyrgyz Republic

ALIMBEKOVA ALTYNAY AKIMOVNA

teacher at Osh State University. Kyrgyz Republic

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Abstract. *This article presents the results of an experimental study on the use of modular technologies to improve the speed-strength qualities of qualified volleyball players. During the research, special training modules were developed and implemented, using block periodization and individualized loads. The results showed that the indicators of the experimental group significantly exceeded those of the control groups, confirming the effectiveness of modular technologies in developing speed-strength abilities.*

Keywords. *volleyball, speed-strength, modular technology, training process, experiment, periodization.*

Киришүү. Квалификациялуу волейболчулардын тездик – күчүн илгертен эле калыптандыруу процесси жүргүзүлүп келинет. А бирок, бул багытта атайын даярдык жүргүзүлбөй көп учурда калып кетет. Ал эми бул сапат волейболчулар үчүн өтө чоң мааниге ээ. Бул маселе орчундуу бойдон калып кетип, машыктыруучулар тарабынан колдонулбай көп учурда калып кетип, тактикалык даярдыкка жана кээ бирги техникалык тарабына көңүл бурулуп тездик-күчүнүн дэнгээлине такыр көңүл бурулбай калып кетүүдө.

Актуалдуулугу. Бүгүнкү күндө спорттук машыгууларды оптималдаштыруу жана спортчулардын жогорку көрсөткүчтөрүн камсыз кылуу максатында инновациялык методдорду колдонуу зарылчылыгы жогорулады. Айрыкча, квалификациялуу волейболчулардын тездик-күч сапаттарын өркүндөтүү машыгуу процессинин негизги бөлүгү катары маанилүү орунду ээлейт. Бирок бул багыттагы атайын даярдыктын жетишсиздиги, көбүнесе техникалык жана тактикалык даярдыкка артыкчылык берилиши машыктыруучулук практикада көйгөй бойдон калууда. Ошондуктан модулдук технологиялардын мүмкүнчүлүгүн колдонуу аркылуу волейболчулардын тездик-күч жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуу маселеси бүгүнкү күндө актуалдуу илимий жана практикалык мааниге ээ.

Изилдөөнүн максаты. Квалификациялуу волейболчуларды даярдоодо тездик-күч сапаттарын өркүндөтүү үчүн модулдук технологияларды колдонуу ыкмасын иштеп чыгуу жана анын эффективдүүлүгүн эксперименттик негизде далилдөө.

Изилдөөнүн милдеттери:

1. Волейболчуларды тездик-күчкө даярдоонун учурдагы абалын теориялык жактан талдоо.
2. Тездик-күч сапаттарын өнүктүрүүдө модулдук машыгуу технологияларынын мазмунун жана түзүмүн иштеп чыгуу.
3. Модулдук машыгуу технологиясын эксперименттик топко киргизип, анын жыйынтыктарын эки контролдук топ менен салыштыруу.
4. Тестирлөө жыйынтыктарынын математикалык-статистикалык иштеп чыгышын жүргүзүү.
5. Модулдук технологиянын волейболчулардын тездик-күч сапаттарын жакшыртуудагы эффективдүүлүгүн аныктоо жана илимий негиздөө.

Мелдештерге даярдык мезгилинин жыйынтыгында квалификациялуу волейболчулардын тездик-күчүн өркүндөтүүсүн деңгээлинин өзгөрүшүн аныктоо максатында эксперименттин аягында жыйынтыктоочу тестирилөөлөр өткөрүлдү. Бул тесттер аркылуу спортчулардын тездик-күч сапаттарынын динамикасы, функционалдык даярдыгы жана оюн аракеттеринин натыйжалуулугу бааланды.

Эксперименттик топ менен эки контролдук топтун жыйынтыктарын салыштырганда, модулдук технологиялар менен машыккан спортчуларда тест жыйынтыктары жакшырып, жакшы өзгөрүүлөр болгондугу байкалды. Изилдөө учурунда белгилүү талаптарды аткарууга туура келип, ошол талаптар модулдардын негизин түздү. Атап айтканда, тренажёрлордо ар кандай көнүгүүлөрдү жасоо, салмак менен машыгуу, ар түрдүү секирүү көнүгүүлөрү, вертикалдык секирүүлөр, жүк көтөрүп-түртүү сыяктуу машыгуулар жүргүзүлдү. Натыйжада,

спортчулардын реакция ылдамдыгы жана жарылуучу күч сапаттары да жакшырып, көрсөткүчтөр жогорулады.

Тесттердин жыйынтыгына жүргүзүлгөн эсептөөлөргө ылайык, даярдык мезгилинин аягында эксперименттик топтун көрсөткүчтөрү контролдук топторго салыштырганда ишенимдүү жогору экени белгилүү болду ($p < 0,05$ жана $p < 0,01$). Айрым тесттерде жыйынтыктардын өсүшү 10–18% түзүп, бул модулдук технологиялардын пайдалуу экенин көрсөттү. Ошондой эле эксперименттик топто спортчулардын жүрөк, дем алуу органдарынын иши жакшырганы жана машыгууга ыңгайлашуусу жогорулаганы аныкталды. Жалпысынан алганда, модулдук технологиялар волейболчулардын тездик-күч сапаттарын өнүктүрүүдө жакшы натыйжа берери далилденди.

Жыйынтыктап айтканда, даярдык мезгили аяктагандан кийинки тесттердин натыйжалары модулдук технологиялардын волейболчулардын тездик-күч сапаттарын өнүктүрүүдө жогорку натыйжалуу метод экенин көрсөттү. Бул ыкма машыгуу жүгүн рационалдуу бөлүштүрүп, спортчулардын дене сапаттарын максаттуу өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөнү далилденди. [2]

Негизги атайын окуу модулдары эксперименттик топтун машыгуу сессияларына киргизилип, негизинен волейболчулардын ылдамдык-күчүн өнүктүрүүгө багытталды. Бул модулдардын мазмуну машыгуу этабына жараша түзүлүп, көнүгүүлөрдүн түрү, көлөмү, интенсивдүүлүгү, кайталоо саны жана эс алуу убактысы так белгиленди. Биринчи жана экинчи модулдар негизинен спортчулардын күч-кубатын жакшыртууга арналган.

1-таблица

Биз сунуштаган атайын даярдыктын биринчи модулу

Машыгуунун №	Аткарылуучу көнүгүүлөр	Жүктөмдүн % көлөмү	Аткаруу чени	Кайталоо саны
1,4,7,10	Тренажердо колдорду бүгүү жазуу	Салмактан 40% жогору	40сек	6 жолу
	Жаткан абалда штанганы көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 50% жогору	8 кайталоо	6 жолу
	Тренажердо бутту бүгүү	Салмактан 40% жогору	1 мин.	5 жолу
	Тренажердо бут менен жүк көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 40% жогору	15 кайталоо	5 жолу
	Белдин, көчүктүн жана сандын арткы булчуңдарын өнүктүрүүчү (Гиперэкстензия) көнүгүүлөр	Салмактан 20% жогору	40сек	5 жолу
	Эңкейип жүктү тик туруп көтөрүү (становая тяга)	1 кайталануучу максимумдан 40% жогору	15 кайталоо	5 жолу
1,4,7,10	Турникте асылган абалда буттарды тизеде бүгүп көтөрүү	Салмактан 10% жогору	40сек	3 жолу
	Тренажердо буттун учунда көтөрүлүү	Салмактан 40% жогору	1мин	3 жолу
2, 6, 8, 11	Тренажердо бутту жазуу	Салмактан 40% жогору	1мин	5 жолу

	Тренажердо бут менен жүк көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 40% жогору	15 кайталоо	5 жолу
	Тик турган абалдан жүктү тренажердо колдор менен астыга басып көтөрүү	Салмактан 20% жогору	40 сек	4 жолу
	Тренажердо, скамейкада жарты жатып колдор менен штанга көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 60% жогору	12 кайталоо	4 жолу
	Гиперэкстензия, скамейкада белдин деңгээлинде жатып буттар астында бекемделген абалда колдордо жүктү көтөрүп эңкейүү жана көтөрүлүү	Салмактан 15% жогору	45 сек	3 жолу
	Эңкейген абалда жүктү жерден үзүп көтөрүү, буттар тизеде түз. Бул көнүгүү сандардын арткы булчуңдары менен көчүктүн булчуңдарына аткарылат.	1 кайталануучу максимумдан 60% жогору	12 кайталоо	3 жолу
	Жаткан абалдан түрдүү ыкмалар менен олтуруп кайра жатуу. Ичтин пресс булчуңдарын өрчүтүүгө	Салмактан 10% жогору	40 сек	3 жолу
	Тренажердо буттун учунда көтөрүлүү	Салмактан 40% жогору	1 мин	3 жолу
3,5,9	Тренажердо бутту жазуу	1 кайталануучу максимумдан 20% жогору	12 кайталоо	3 жолу
	Тренажердо бут менен жүк көтөрүү	Салмактан 60% жогору	1 мин	3 жолу
	Тренажердо колдорду жайуу	Салмактан 15% жогору	40 сек	4 жолу
	Тренажердо штанганы көтөрүп түшүрүү	1 кайталануучу максимумдан 40% жогору	15 кайталоо	4 жолу
	Эңкейген абалда жүктү жерден үзүп көтөрүү, буттар тизеде түз. Бул көнүгүү сандардын арткы булчуңдары менен көчүктүн булчуңдарына аткарылат.	1 кайталануучу максимумдан 50% жогору	8 кайталоо	6 жолу
	Тренажердо буттун учунда көтөрүлүү	Салмактан 40% жогору	1 мин	3 жолу

2- таблица

Экинчи негизги атайын окуу модулунун мазмуну

Машыгуу -унун №	Көнүгүү	Жүктөмдүн % көлөмү	Аткаруу чени	Кайталоо саны
12,15	Тренажердо бут менен жүк көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 60% жогору	5 жолу	4 жолу

	Тренажердо штанганы көтөрүп түшүрүү	1 кайталануучу максимумдан 100% жогору	4 жолу	3 жолу
	Эңкейген абалда жүктү жерден үзүп көтөрүү, буттар тизеде түз. Бул көнүгүү сандардын арткы булчуңдары менен көчүктүн булчуңдарына аткарылат.	1 кайталануучу максимумдан 50% жогору	5 жолу	4 жолу
13,17	Жаткан абалда штанганы көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 50% жогору	6 жолу	4 жолу
	Эңкейип жүктү тик туруп көтөрүү (становая тяга)	1 кайталануучу максимумдан 50% жогору	5 жолу	4 жолу
	Тренажердо бут менен жүк көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 110% жогору	4 жолу	3 жолу
14,16	Тренажердо бут менен жүк көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 80% жогору	5 жолу	4 жолу
	Эңкейип жүктү тик туруп көтөрүү (становая тяга)	1 кайталануучу максимумдан 100% жогору	5 жолу	3 жолу
	Жаткан абалда штанганы көтөрүү	1 кайталануучу максимумдан 60% жогору	5 жолу	4 жолу

Үчүнчү негизги окуу модулу волейболчулардын ылдамдык-күч жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Анда плиометриялык көнүгүүлөр жана аларды мүмкүн болушунча тез аткаруу каралган. Жүктөм ар бир спортчунун боюна ылайыкташтырылып, коопсуздук үчүн өтө оор салмактар колдонулган жок. Ошондой эле, кыймыл техникасын бузбоо жана жаракат алуу коркунучун алдын алуу эске алынды.

Бул модулдардын максаттарын натыйжалуураак колдоо үчүн биз 1988-жылы Poliquin С. тарабынан сунушталган күчкө багытталган жүктөмдөрдүн күнүмдүк толкундуу мезгилдөө моделин колдондук. Бул модель машыгуу эффекттеринин интенсивдүүлүгүнүн жана көлөмүнүн тез-тез өзгөрүшү менен мүнөздөлөт. [4]

Ылдамдык-күчкө даярдоонун үчүнчү негизги атайын окуу модулу ылдамдык-күч жөндөмдүүлүгүнүн компоненттерин өнүктүрүүгө багытталган. Бул модулда плиометриялык көнүгүүлөр, ошондой эле аларды мүмкүн болушунча тезирээк бүтүрүү максатында көнүгүүлөрдү аткаруу камтылган. Жүктөмдү жекелештирүү үчүн биз ар кандай бийиктиктеги волейболчулар үчүн колдонулуучу жабдуулардын бийиктигин дифференцияладык. Бул модулда биз кыймылдын акырына карата кыймылдын негизги фазасында аткаруу ылдамдыгы нөлгө жеткен эркин салмактар менен машыгууларды жана машыгуу түзүлүштөрүн колдонгон жокпуз. Бул модулда көнүгүүлөрдү аткарууда кыймыл аракетин аткаруунун техникасын бузбаган жана спортчулардын травмаларынын пайда болушуна шарт түзбөгөн салмактар колдонулган (3-таблица). [5]

3-таблица

Үчүнчү негизги атайын окуу модулунун мазмуну

Машыгуунун №	Көнүгүү	Жүктөмдүн % интенсивдүүлүгү	Аткаруу чени	Кайталоо саны
--------------	---------	-----------------------------	--------------	---------------

18,22, 26	Жүк менен тумбага секирип чыгуу	Салмактан 15% жогору	7 жолу	4 жолу
	Түрдүү ыкма менен жерден колдорго таянып жаткан абалдан жерден колду бүгүү жана жазуу	Дененин салмагы	8 жолу	3 жолу
	Скамейкадан секирип түшүү менен кайра тумбага секирип чыгуу	Дененин салмагы	8 жолу	4 жолу
	Ныкталган топту башынын артынан тизелерде олтурган абалдан ыргытуу	3кг салмактагы ныкталган топ (Медбол)	8 жолу	4 жолу
19,23,27	Штанганы көкүрөккө көтөрүү	20% жогору динамометриядан	5 жолу	5 жолу
	Эңкейген скамейкада олтуруп ныкталган топту башынын артынан ыргытуу	3кг ныкталган топ	7 жолу	4 жолу
	Түрдүү бийиктиктерде полиметрикалык колду бүгүү жана жазуу аркылуу ныкталган топту ыргытуу	Дененин салмагы; 3кг ныкталган топ	8 жолу	4 жолу
	Тумбага ныкталган топ менен секирип чыгуу жана андан ары бийиктикке секирүү	Дененин салмагы; 3кг ныкталган топ	8 жолу	4 жолу
21,25	Тренажердо штанганы көкүрөктөн түртүү	1 кайталануучу максимумдан 35% жогору. Жаткан абалда штанганы көтөрүп түшүрүү	5 жолу	5 жолу
	Тумбага ныкталган топ менен секирип чыгуу жана андан ары бийиктикке секирүү	Дененин салмагы; 3кг ныкталган топ	10 жолу	4 жолу
	Эңкейген скамейкада олтуруп ныкталган топту башынын артынан ыргытуу	3кг ныкталган топ	10 жолу	3 жолу
	Ныкталган топ менен олтурган абалда топ көкүрөктө, ордунан бийиктикке секирип чыгуу	3кг ныкталган топ	10 жолу	3 жолу
20,24,28	Штанганы көкүрөккө жулкуп көтөрүү	10% жогору динамометриядан	8 жолу	4 жолу
	Штанганы түртүү	Дененин салмагынан 20% жогору	8 жолу	3 жолу
	Ныкталган топту көкүрөктөн дубалга түртүп аргытуу	2 кг	10 жолу	5 жолу
	50см бийиктигеге тосиолордон секирип өтүү, оңго жана сол капталга секирүү	Дененин салмагы	12 жолу	5 жолу

Машыгуу процессинде эки кошумча окуу модулу колдонулду. Биринчиси — даярдоо бөлүгүндө массаж ролик жана динамикалык көнүгүүлөрдү, экинчиси — машыгуунун соңунда статикалык чоюу көнүгүүлөрүн жана массажды камтыды. Даярдоо мезгилинде модулдук технологиялар периодизациянын блоктук модели менен жүргүзүлдү. Бул модель боюнча машыгуу үч бөлүккө бөлүнүп, алгач негизги күч сапаттарын, кийин ылдамдык-күч жөндөмүн, акырында жарылуучу күчтү өнүктүрүүгө басым жасалды. Биринчи жана экинчи модулдар кумулятивдик блокто, ал эми үчүнчү модул трансформация блогунда ишке ашырылды.

Даярдоо мезгилинде квалификациялуу волейболчуларды тездик-күчкө даярдоонун модулдук технологиясын ишке ашыруунун дагы бир өзгөчөлүгү - периодизациянын блоктук моделин колдонуу, анын концепциясы В.Б. Иссурин тарабынан иштелип чыгылган. Бул периодизация моделинде мезоциклдик блоктордун үч түрү айырмаланат: кумулятивдүү, негизги жөндөмдөрдү өнүктүрүүгө арналган, биздин учурда бул булчуң күчү; конкреттүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган өзгөртүүчү. Биздин изилдөөбүздө бул ылдамдык-күч жөндөмдүүлүктөрүнүн, атап айтканда, жарылуучу күчтүн максималдуу көрүнүшү. [1]

4-таблица

Даярдык мезгилде квалификациялуу волейболчуларды ылдамдык-күчкө даярдоонун модулдук технологиясын колдонуу

Периодизация блогу	Топтолгону						Трансформацияланганы	
	Биринчи			Экинчиси			Үчүнчүсү	
Базалык атайын машыгуучу модул								
Жумасы	1	2	3	4	5	6	7	8
Машыгуучу сабак	1ден 11ге чейин			12ден 17ге чейин			18ден 28ге чейин	

Волейболчулардын атайын физикалык даярдыгын аныктоо үчүн атайын тесттер жүргүзүлдү. Текшерүү программасына «Учелли тести» (ордуна бийиктикке секирип белгилүү бир нерсеге жетүү) , «Воско тести» (кайра-кайра секирүү – буттун булчуңдарын чыдамдуулугун текшерүү), динамометрия, штанга көтөрүү, бут менен жүк көтөрүү, 2 кг топту ыргытуу, секирүү убакыттары, ийилүү тесттери жана башка бир нече тесттер киргизилди. Биринчи тест машыгуу программасы башталгандан кийин, экинчиси болсо, программа бүткөндөн үч ай өткөн соң жүргүзүлдү.

5 –таблица

Педагогикалык эксперименттин жыйынтыгы

Тестирлөө	КТ-1	КТ-2	ЭТ
	X±σ	X±σ	X±σ
Учелли тести (см)			
Баштапкы	57,5±2,2	57,8±1,5	58,6±3,5
Биринчи контролдук	64,1±1,8	63,1±2,4	67,6±2,1
Экинчи контролдук	58,7±1,0	60,5±2,7	66,1±1,3
Воско тести (Вт/кг)			
Баштапкы	44,56±6,6	44,8±2,5	43,85±1,7
Биринчи контролдук	56,86±6,0	56,97±3,4	62,64±3,6
Экинчи контролдук	48,76±7,2	53,15±2,8	60,02±2,3
Стандык динамометриясы (кг)			
Баштапкы	129,7±4,8	129,9±2,8	128,3±2,4
Биринчи контролдук	147,6±6,3	162,2±2,1	160,3±3,2
Экинчи контролдук	134,5±2,0	156,3±5,3	155,2±3,4
Жаткан абалда штанганы көтөрүп түшүрүү (кг)			
Баштапкы	60,5±2,5	59,5±1,6	59,9±4,0

Биринчи контролдук	66,0±3,1	73,2±3,6	75,9±3,9
Экинчи контролдук	62,1±3,5	70,8±1,8	73,7±1,3
Тренажердо буттар менен жүктү көтөрүп түшүрүү (кг)			
Баштапкы	198,2±5,9	203,1±11,0	201,0±5,6
Биринчи контролдук	211,6±4,5	218,5±5,7	227,0±6,2
Экинчи контролдук	204,4±8,5	215,6±4,5	222,3±3,0
2кг салмактагы ныкталган топту түртүү (м)			
Баштапкы	12,8±1,5	14,1±2,6	13,5±1,6
Биринчи контролдук	15,6±1,2	15,3±1,9	17,6±2,1
Экинчи контролдук	13,6±1,0	14,5±1,8	17,3±1,9
Тизелерди бүкпөй алдыга энкейүү (см)			
Баштапкы	6,3±2,6	6,8±3,0	5,5±1,5
Биринчи контролдук	10,9±2,9	8,7±1,9	13,8±3,3
Экинчи контролдук	9,7±3,4	7,8±0,8	12,1±2,3
Учуу убактысы (мс)			
Баштапкы	517±21	525±8	510±22
Биринчи контролдук	575±9	563±11	604±14
Экинчи контролдук	523±13	538±12	576±19
Түртүлүүнүн убактысы (мс)			
Баштапкы	343±4	341±5	341±8
Биринчи контролдук	277±4	291±5	259±3
Экинчи контролдук	317±11	313±8	275±4
Ордуна бийиктикке блокко чыгуу (см)			
Баштапкы	55,8±3,7	55,9±2	56,1±1,2
Биринчи контролдук	60,6±3,2	62,5±2,8	64,8±1,8
Экинчи контролдук	57,5±1,3	59,3±2,1	62,6±3,8
Чуркап келип бийиктикке блокко чыгуу (см)			
Баштапкы	68,3±3	67,3±2	69,2±3,6
Биринчи контролдук	73,6±0,9	71,2±1,2	76,6±1,6
Экинчи контролдук	69,4±1,6	69,5±1,4	73,9±1,4
Чуркап келип бийиктикке чабуул аткарууга секирүү (см)			
Баштапкы	78,8±2,7	77,2±1,2	78,1±1,5
Биринчи контролдук	85,6±1,7	83,2±2,2	88,4±1,9
Экинчи контролдук	79,9±3,7	79,2±2,1	84,9±3,4

Экинчи контролдук тесттин жыйынтыгында эксперименттик топто кычкылтекти максималдуу керектөө деңгээли 8%га жогорулаганы аныкталды. Ал эми КТ-1де бул көрсөткүч 4%, КТ-2де 2% гана болду. Эксперименттик топтун бардык тесттердеги жыйынтыктары КТ-1 жана КТ-2ге салыштырмалуу ишенимдүү жогору экени такталды ($p < 0,05$). КТ-1 менен КТ-2нин ортосунда олуттуу айырма болгон жок.

«Блокко чыгуу» жана «Блокко чуркап келип чыгуу» тесттеринде да ЭТнын жыйынтыгы башкалардан жогору болуп чыкты. Ал эми «Чабуул аткарууга секирүү» тестинде бардык топтордо аздап жыйынтык төмөндөгөнү менен, эң аз төмөндөө эксперименттик топто болду (4%).

Жыйынтыгында, экинчи тесттин көрсөткүчтөрү ЭТда башка топторго салыштырганда бир топ жогору, айрыкча кычкылтек керектөө жана жарылуучу күч сапаттарында жакшы айырма бар экени аныкталды.

Корутунду

Жүргүзүлгөн изилдөөдө квалификациялуу волейболчулардын тездик-күч сапаттарын өркүндөтүүдө модулдук технологияларды колдонуу жогорку натыйжа берери далилденди. Эксперименттик топто машыгуу процесси атайын түзүлгөн модулдар жана блоктук периодизациянын негизинде уюштурулуп, ар бир спортчунун өзгөчөлүгүнө ылайык жүктөмдөр жана көнүгүүлөр тандалып алынды. Жыйынтыгында эксперименттик топтун көрсөткүчтөрү контролдук топторго караганда ишенимдүү жогорулап, айрым тесттерде 10–18% өсүш болду.

Ошондой эле, функционалдык даярдык деңгээли, жарылуучу күч, реакциялык ылдамдык, кычкылтек керектөө мүмкүнчүлүктөрү жакшырганы белгиленди. Бул модулдук технологиялар волейболчулардын дене сапаттарын максаттуу өнүктүрүүдө натыйжалуу метод экенин тастыктады.

Сунуштар

1. Волейбол командаларынын машыгуу процессинде ылдамдык-күч сапаттарын өнүктүрүү үчүн модулдук технологияларды кеңири колдонуу сунушталат.

2. Ар бир спортчунун индивидуалдык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, жүктөмдөрдүн көлөмүн, интенсивдүүлүгүн жана эс алуу мөөнөтүн туура бөлүштүрүү зарыл.

3. Периодизациянын блоктук моделин колдонуу аркылуу машыгуу процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу керек.

4. Машыгуу программасына плиометриялык көнүгүүлөрдү, салмак менен машыгуу жана реакциялык көнүгүүлөрдү киргизүү сунушталат.

5. Изилдөөнүн жыйынтыктары башка спорт түрлөрү боюнча дагы ылдамдык-күч сапаттарын өркүндөтүү программаларын иштеп чыгууда колдонсо болот.

КОЛДОНГОН АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ:

1. Иссурин В.Б. Периодизация спортивной тренировки. — Киев: Олимпийская литература, 2010. — 320 с.
2. Бондарчук А.П. Специальная физическая подготовка спортсменов. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — 191 с.
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — Киев: Олимпийская литература, 2004. — 808 с.
4. Kraemer W.J., Ratamess N.A. Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. // *Medicine & Science in Sports & Exercise*. — 2004. — Vol. 36(4). — P. 674–688.
5. Poliquin C. Modern trends in strength training. // *NSCA Journal*. — 1988. — Vol. 10(4). — P. 22–26.